

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li KORPUS TAHLILI ASOSIDA KORONAVIRUS (COVID-19) SO‘ZINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI.....	5
2. Jabborov Erkin Xolliyeovich TASVIRIY SAN‘AT TA‘LIMIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI.....	10
3. Шукурова Азиза Хайруллоевна САРИОСИЁ ТОЖИК ЛАҲЖАЛАРИДА ТУРКИЙ СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКSIK-SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Ювашева Шоира Махамадовна ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ.....	21
5. Tagaeva Sayyora Ulashevna, Urazqulova Aziza HOZIRGI ZAMON NEMIS TILI LINGVO DIDAKTIK SISTEMASIDA INGLIZ TILIDAN O‘ZLASHTIRILGAN ATAMALAR VA ULARNING STRUKTUR SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	26
6. Лизахан Уразмбетова АКТЁРЛЫҚ ШЕБЕРЛИГИН ӨЗЛЕСТИРИЎДЕ ГҮЗЕТИЎ ШЫНЫҒЫЎЛАРЫ.....	31
7. Yuldasheva Dilshoda Musayevna FRANZ BOAS, EDWARD SAPIR AND LEONARD BLOOMFIELD AS FOUNDERS OF AMERICAN STRUCTURALISM.....	35
8. Nuritdinova Shahnoz Sadridinovna BOLALAR SHE‘RIYATIDA BADI‘Y IFODA AN‘ANASI VA TAKOMIL.....	40
9. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ.....	47
10. Минхожиддин Ҳожиматов МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ШАКЛЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ, АНЪАНАЛАР ВА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	53
11. Shukurov Uktam Baxodirovich EXPLORING THE IMPACT OF MOTIVATION AND PROFICIENCY ON PRAGMALINGUISTIC AWARENESS IN SECOND LANGUAGE LEARNING.....	63
12. Лазиза Джиянбаева РАНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ТИЛ БИРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	67
13. Khalova Maftuna Abdusalomovna, Kayumova Gulsanam Sadridin qizi IN THE STORY "HELP TELEPHONE" BY KHAYRIDDIN SULTONOV. REFLECTION OF LIFE EVENTS.....	75
14. Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi LINGUISTIC BASIS OF PARALLEL CORPUS IN THE CREATION OF MT MODELS FOR UZBEK-ENGLISH LANGUAGES.....	81
15. Nazokat Kuvondiq qizi Sadullayeva, Barnoxon Abdulazizovna Pulatova ABDULRAZZOQ GURNAHNING “PARADISE” (“JANNAT”) ROMANIDA DINIY VA DUNYOVIY MUSHTARAKLIK.....	87
16. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSENING “ASR FARZANDINING DIL IZHORI” ASARINING POETIK TAHLILI.....	92
17. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ.....	96
18. Gulchehrahon Rahmanova OILADA BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBIYALASHNING MAVJUD HOLATI.....	102

19. Bumatova Aidaxon Merganovna HOFIZ: PIRI MUG‘ON BANDASI.....	108
20. Фозилжон Шукуров ТЕМУРИЙ ҲУКМДОРЛАР ДАВРИДА МОВАРОУННАҲР АДАБИЙ МУҲИТИНИНГ РИВОЖИ.....	113
21. Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi BADIY JANRLAR TAHLILI (“MING BIR KECHA” ASARI SHE’RIY MATNLARI ASOSIDA).....	120
22. Xasanova Gulrux Xayrullayevna NOVERBAL VOSITALARNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI.....	125
23. Озодаҳон Мусаева ЭРКИНОЙ СУЛТОНОВА ШЕЪРЛАРИНИНГ ЛИНГВОСТИЛИСТИК ТАДҚИҚИ.....	129
24. Уминой Хушвақтова ЁЗУВЧИ ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР.....	139
25. Минхожиддин Хожиматов ҲАЛИМА ХУДОЙБЕРДИЕВА ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ ФАЛСАФИЙ – ТАРИХИЙ ТАЛҚИНИ.....	146
26. Исмоил Хусаинов САМАРҚАНД БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ МУСИҚА САНЪАТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ.....	154
27. Abdullayeva Shahnoza Rahimjon qizi FUNCTIONAL ANALYSIS OF REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF THE MEANING IN CONTEXT.....	161
28. Saidova Rayhon Bekmurodovna QADIMGI SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA SHE'RSHUNOSLIK HAQIDAGI QARASHLARNING O‘ZIGA XOSLIKLARI.....	166
29. Ачилова Озода Фарходовна БУЙРУҚ МАЗМУНИДАГИ МАҚОЛЛАРИНИНГ МАЗМУН КЎЛАМИ ВА ИФОДА УСУЛЛАРИ (япон ва ўзбек тиллари мисолида).....	171
30. Sajid Valiya Valappil O‘ZBEKISTONDAGI Z AVLODINING KUNDALIK HAYOTIDA TIL DINAMIKASI TAHLILI: KOD ALMASHTIRISH VA JARGON (SLENG).....	176
31. Soatova Yulduz BOBUR SHE’RIYATIDA “GO‘ZALLIK” TUSHUNCHASINING YUZ TASVIRI ORQALI IFODA ETUVCHI VOSITALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.....	183
32. Malika Islamova TELEVIDENIYEDA TELEPRODYUSERNING FUNKSIYASI: ASOSIY YO‘NALISHLARI, IJODIY HAMDA MOLIYAVIY BOSHQARUVI.....	189
33. Nurmuxammedov Yusuf Shakarboyevich TURLI TIZIMLI TILLAR FRAZEOLGIK BIRLIKLARIDA GAVDALANGAN “TAQDIR” KONSEPTINING KONSEPTUAL TAHLILI.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Jabborov Erkin Xolliyevich
Qarshi davlat universiteti dotsenti

TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235188>

ANNOTATSIYA

Maqolada Dunyo mamlakatlarida tasviriy san'at sohasi mutaxassislarining faoliyatini baholashda ham aynan kompozitsion kompetensiyalarni egallaganligiga alohida ahamiyat beriladi. Umuman, tasviriy san'at asarlarini o'rganishda va uni mutaxassislar nuqtai nazaridan tahlil etishda asarning kompozitsion qurilmasiga asosiy mezon hisoblanadi.

Kalit so'zlar: san'at, tasviriy san'at, realizm, kompozitsiya, shakl, mazmun, ma'naviyat, dunyoqarash.

Жаббаров Эркин Холлиевич

Доцент Каршинского государственного университета

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОМПЕТЕНТНОГО ПОДХОДА К ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ.

ANNOTATSIYA

В статье подробно рассмотрено понятие композиции в изобразительном искусстве, педагогические и психологические особенности формирования у студентов знаний о композиции. В процессе повышения грамотности юного художника от основ изобразительного искусства через цвет в композиции основное внимание уделяется тому, на что следует обращать внимание при определении цветоощущение студентов и важности формирования искр творчества на первых этапах и его дальнейшее развитие.

Ключевые слова: искусство, изобразительное искусство, реализм, композиция, форма, содержание, духовность, мировоззрение.

Jabborov Erkin Kholliyevich

Associate Professor of Karshi State University

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL CONTENT OF COMPETENT APPROACH TO FINE ART EDUCATION

ABSTRACT

In this article, special importance is given to the fact that in the assessment of the activity of specialists in the field of fine arts in the countries of the world, they still hold the commercial

commissions. In general, in the study of visual and artistic works and their analysis from the point of view of experts, the basis of the compositional device of the work is a criterion.

Key words: art, fine art, realism, composition, form, content, spirituality, worldview.

Zamonaviy ta'limning asosiy maqsadi jamiyat va davlat uchun har tomonlama rivojlangan, jamiyatga, mehnat faoliyatiga ijtimoiy moslashuvchan, o'z ustida ishlay oladigan shaxsni tayyorlashdan iborat. Demak, har tomonlama rivojlangan shaxs tarbiyasida pedagoglarning kompetentlik darajasi muhim ahamiyatga ega. Pedagogika fanida psixologik-pedagogik kompetentlik tushunchasi pedagogning ta'lim-tarbiya jaraenida eng yuqori darajada natijaga erishishi, yuqori kasbiy salohiyat, shuningdek, muloqotchanlik va ijobiy fazilatlarga ega bo'lish degan xulosaga kelinadi. "Kompetentlik" so'zining ma'nosi xabardorlik, obro', o'z sohasi bo'yicha keng qamrovli tushuncha va tajribaga ega bo'lish bilan belgilanadi. Kompetensiya-shaxsiy sifat bo'lib, turli xil vaziyatda pedagogik faoliyat va ijtimoiy hayotda ifodalanadigan qobiliyat, bilim, ko'nikma va malaka hisoblanadi.

Ta'lim va tarbiya jarayoni o'sib kelayotgan yosh avlodni jamiyat talablarini o'zida aks ettiruvchi ijtimoiy buyurtma asosida hayotga tayyorlashdan iborat. Ta'lim va tarbiya jarayonida yoshlar ajdodlar tomonidan to'plangan bilim, odob, urf-odat, madaniyat va mehnat ko'nikmalarini o'zlashtirishi, hayotiy tajriba asosida jamiyatda o'zining munosib o'rnini egallashi, salohiyati va dunyoqarashining shakllanishida pedagog shaxsi, uning kasbiy mahorati muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, yoshlarda davr talabidan kelib chiquvchi yangi masala va muammolarni yechish uchun zarur bo'ladigan sifatlarni shakllantirish pedagogik faoliyat sohasining ustuvor vazifasi hisoblanadi. Buning uchun avvalo pedagogning o'zida yangicha bilim berish, o'zgarib boruvchi mehnat va hayot sharoitlariga muvofiq ijodiy faoliyat bilan shug'ullana olish ko'nikmalari tarkib topgan bo'lishi lozim. Shu nuqtai-nazardan respublikamizning birinchi Prezidenti I.A.Karimov "Tarbiyachilarning o'ziga zamonaviy bilim berish, ularning ma'lumotini, malakasini oshirish kabi paysalga solib bo'lmaydigan dolzarb masalaga duch kelmoqdamiz. Mening fikrimcha, ta'lim – tarbiya tizimini o'zgartirishdagi asosiy muammo shu yerda. O'qituvchi o'quvchilarimizga zamonaviy bilim bersin, deb talab qilamiz. Ammo zamonaviy bilim berish uchun, avvalo, murabbiyning o'zi ana shunday bilimga ega bo'lishi kerak".- deb ta'kidlaydi. Shaxs Kadrlar tayyorlash milliy modelining muhim tarkibiy qismi, kadrlar tayyorlash tizimining bosh subyekti va obyekt, ta'lim sohasidagi xizmatlarining iste'molchisi va ularni amalga oshiruvchi sifatida belgilab berilgan. Bu esa respublikamizda shaxsga yo'naltirilgan ta'limning yo'lga qo'yilishi uchun zarur asoslarni yaratib berdi. Tasviriy san'at o'qituvchilari kasbiy kompetensiyalari tarkibidagi maxsus kompetensiyalardan biri hisoblanadi, ya'ni kompozitsion kompetentlik maxsus kompetensiyalar sirasiga kiradi.

Kompozitsion kompetentlik kompozitsiya fani ta'limi jarayonida amalga oshiriladi. Kompozitsiya mashg'ulotlarida talabalar tasviriy san'at yo'nalishida kompozitsiyalar tayyorlash, ulardagi ijodiy tafakkurni va tasavvurni shakllantirish, badiiy qarash, did va ko'ruv xotirasini rivojlantirishga vazifalari amalga oshiriladi. Shu bilan birga kompozitsiyalar ustida ishlash talabalarni tasviriy san'at asarlarini kompozitsion qurilishini tahlil qila bilishga, tasvirlashda kompozitsiyalarni to'g'ri tashkil eta bilishga o'rgatishga xizmat qiladi. Kompozitsion kompetentligi yaxshi shakllangan rassom yoki tasviriy san'at o'qituvchisi tashki olamni ijodiy anglaydi hamda uni tasvirlarda to'g'ri va kompozitsiya qonuniyatlariga mos holda ifodalay oladi.

Kompozitsion kompetentlik kompozitsion bilim va ko'nikmalarsiz, ya'ni kompozitsiya qonuniyatlari, qoidalari, usul va vositalari haqidagi nazariy ma'lumotlarni o'zlashtirmasdan hamda ushbu bilimlardan amalda qo'llay olish ko'nikmalarini o'zlashtirmasdan turib shakllanmaydi. Zamonaviy ta'lim boshqa sohalarda bo'lgani kabi tasviriy san'atni o'qitishda ham faqat nazariy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish vazifasidan ko'ra ko'proq talablar qo'yilayotganini ko'rsatmoqda. Bugungi kunda tasviriy san'at o'qituvchisi tashqi olam va pedagogik faoliyatga ijodiy yondashuvni, muammoli vaziyatlar yechimiga nostandart yondashuvni, chizish, qurish va yasashda kompozitsiyalarni to'g'ri tashkil eta olish kompetensiyalarini ham egallagan bo'lishi talab etilmoqda.

Tasviriy san'at o'qituvchisi **kasbiy kompetentligining** asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat hisoblanadi:

Motivatsion-qadriyatli komponent–tasviriy san’at faoliyati bilan shug‘ullanishning shaxsiy qadriyatlarga muvofiqligi va ushbu jarayonni amalga oshirishga bo‘lgan ichki ehtiyojning mavjudligi;

Kognitiv komponent – tasviriy san’at sohasiga doir bilimlarning, nazariy qarashlarning mavjudligi;

Amaliy komponent – sohaga doir nazariy bilimlarni amalda qo‘llay olishga doir ko‘nikmalarning shakllanganligi, amaliy faoliyat va nazariy bilimlarning birligi;

Individual-psixologik komponent – kasbiy faoliyatni amalga oshirishga doir individual imkoniyatlari, psixologik tayyorgarligi, shaxsiy psixologik sifatlarning rivojlanganlik ko‘rsatkichlari;

Shaxsiy komponent – o‘qituvchi shaxsining badiiy ijodiy faoliyatga tayyorgarligi, metodik va pedagogik meyorlarni, bilimlarni o‘zlashtirganlik ko‘rsatkichlari.

Kompetensiya va kompetentlik tushunchalari tadqiqiga turli xildagi qarashlar mavjud bo‘lib, ushbu terminlar talqiqnida umumiy fikr mavjud emas. Masalan, angliyalik psixolog J.Ravent kompetentlik atamasiga quyidagicha ta’rif beradi: “Kompetentlik – avvalambor, shaxsning o‘quv-biluv jarayonidagi mustaqil ijodiy faoliyati va uning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuviga yo‘naltirilgan ta’lim muhitida o‘zlashtiradigan bilim va tajribalariga asoslanuvchi umumiy qobiliyatlari va faoliyatga tayyorgarlik darajasidir” (Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. Москва: “Когито-Центр”, 2002. – 396 с. с.253)

I.A.Zimnnya esa kompetentlik atamasini shunday ta’riflaydi: “kompetentlik – insonning intellektual va shaxsan asoslangan ijtimoiy-kasbiy tavsifi, bilimlar asosida shakllanib boruvchi shaxsiy sifatlardir” (Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентного подхода в образовании. Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. -42 с. с.31)

O.L.Juk kompetensiyalarni “shaxsning kasbiy, ijtimoiy va shaxsiy vazifalarni muvaffaqiyatli hal etishga tayyorlik tayyorligini belgilab beruvchi umumiy tavsifi” (Жук О.Л. Педагогическая подготовка студентов: компетентный подход. – Минск: РИВШ, 2009. – 336 с. с.93) deb ta’riflaydi. Kompetentlikni esa “shaxsiylashtirilgan kompetensiyalar; kasbiy, ijtimoiy va shaxsiy vazifalarni hal etishda bilim, ko‘nikma, tajriba va shaxsiy sifatlarni qo‘llay olishga qaratilgan alohida qobiliyat” turi sifatida izohlaydi. (Жук О.Л. Педагогическая подготовка студентов: компетентный подход. – Минск: РИВШ, 2009. – 336 с.,с.93).

Pedagog olim A.V.Xutorskoy fikricha “kompetensiya – shaxsning o‘zaro bog‘liq bo‘lgan sifatlari (bilimi, ko‘nikmasi, malakalari, faoliyat turi) birlashmasi bo‘lib, ma’lum bir faoliyat turini muvaffaqiyatli amalga oshirishga xizmat qiladi”. “kompetentlik – ma’lum bir faoliyat turini muvaffaqiyatli amalga oshirishga yordam beruvchi kompetensiyalarga egalikdir” (Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. / <http://eidos.ru/normal/2002/0423.htm>).

Mazkur qarashlarni umumlashtiradigan bo‘lsak, kompetensiyalar bu – ma’lum bir faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishga xizmat qiluvchi kasbiy va shaxsiy bilim, ko‘nikma, tajriba va sifatlarni yig‘indisi bo‘lsa, kompetentlik – shaxsning o‘zida mavjud kompetensiyalarni amalda qo‘llay bilishidir.

A.K.Markova kasbiy kompetentliklarni quyidagi tasniflaydi:

Maxsus kompetentlik – kasbiy faoliyat davomida zaruriy maxsus bilim, ko‘nikma va tajribalarga egalik hamda amaliy faoliyat davomida ulardan foydalana bilishdir;

Ijtimoiy kompetentlik – kasbiy faoliyatda ijtimoiy munosabatlarga kirisha olish hamda birgalikda faoliyat yurita olish ko‘nikma va tajribalarini o‘z ichiga oladi;

Shaxsiy kompetentlik – mutaxassisning o‘z kasbiy faoliyati davomida o‘z-o‘zini rivojlantirish, kasbiy faoliyatini to‘g‘ri rejalashtira olish qobiliyati, muammolarni mustaqil hal eta olish qobiliyatidir.

Individual kompetentlik – o‘z-o‘zini boshqarish qobiliyatining mavjudligi, o‘z-o‘zini kasbiy rivojlantirish imkoniyatining hamda kasbiy motivatsiyaning mavjudligida ifodalanadi (Маркова А.К. Психология профессионализма. – Москва: “Знание”, 1996. – 312 с.).

Bunday tasnif kompozitsion kompetentlikning tasviriy san’at o‘qituvchisi faoliyati uchun maxsus kompetentlik guruhiga kirishini ko‘rsatadi.

Demak, umumiy holda kompozitsion kompetentlik tushunchasiga shunday ta’rif berishimiz mumkin: **kompozitsion kompetentlik** – bu tasviriy san’at sohasida badiiy-ijodiy faoliyatni tashkil

etish jarayonida jarayonini to'g'ri rejalashtirish, tashkil etish, yaratilayotgan asar kompanovkalarini to'g'ri joylashtira olish, kompozitsiyalar orqali davomida zarur bo'ladigan bilim, ko'nikma, tajribalar yig'indisi hamda ushbu faoliyat orqali kasbiy faoliyatda yuzaga keladigan muammolarni hal eta olish qobiliyatidir.

Psixolog olimlar kasbiy kompetensiya tushunchasiga turlicha ta'rif beradilar. T.M.Sorokinaning fikricha kasbiy kompetentlik pedagoglarning kasbiy faoliyatni nazariy va amaliy jihatdan amalga oshirishga tayyorligi hamda pedagogik vazifalarni turlicha darajada yechish qobiliyatiga ega bo'lishi tushuniladi. M.I Lukyanova esa psixologik-pedagogik kompetentlikni pedagog shaxsining o'ziga xos sifatlari hamda yuqori darajadagi kasbiy tayyorlikni va ta'lim-tarbiya jarayonida ta'lim oluvchilar bilan o'zaro samarali ta'sir ko'rsata olish yig'indisi deb ta'kidlaydi.

O'zbekiston Respublikasining zamonaviy ta'lim jarayoniga qo'yayotgan ijtimoiy-pedagogik talablari, ilgari surilayotgan ta'limiy siyosat hamda jahon miqyosida kuzatilayotgan tendensiyalar, modernizatsiyalash jarayonlari ta'limning har bir bosqichida muayyan talablar asosida kompetensiyaviy yondashuvni qo'llanishi bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning asosiy shartlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, yosh avlodda ijodkorlik sifatlarini shakllantirishga xizmat qiluvchi o'quv fanlari misolida bu omil alohida ahamiyat kasb etadi. Shu ma'noda tasviriy san'at ta'limida kompetensiyaviy yondashuvni qo'llanishini davr taqozo etmoqda. Aynan kompetensiyalar ta'lim sifati va samaradorligini belgilashning asosiy parametri hisoblanadi.

Tasviriy san'at ta'limida kompetensiyaviy yondashuv faoliyat turlariga ko'ra tasniflanadi, ya'ni har bir faoliyat turida o'quvchilarda belgilangan darajadagi kompetensiyalar shakllantirilishi lozim. Faoliyat turlari bo'yicha ular quyidagicha tasniflanadi.

Borliqni idrok etish yo'nalishi bo'yicha o'quvchilarda shakllantiriladigan kompetensiyalar tizimida atrof-muhitdagi voqea va hodislarni estetik idrok etish, tabiat hodisalari (fasllarning o'ziga xosligi va undagi go'zallik), borliqdagi buyum va narsalarning estetik xususiyatlari (rangi, shakli, konstruktiv tuzilishi, materiali, funksiyalari va boshqa parametrlari) bo'yicha bilimlarga ega bo'lish hamda unga shaxsiy munosabat bildirish, o'zining o'quv hamda ijtimoiy faoliyatiga tatbiq etish kompetensiyasiga ega bo'lish, shuningdek, ijtimoiy muloqotda borliqni estetik idrok etish orqali olgan bilim va malakalaridan o'rinli foydalana olishi nazarda tutiladi.

Naturaga qarab tasvirlash yo'nalishi bo'yicha dars mavzusi bo'yicha natura (qo'yilma)ni maqsadli kuzatish jarayonida naturaning barcha parametrlari bo'yicha analitik mushohada yurita olish, olingan tasavvur asosida tasviriy san'atning qonun-qoidalarini asosida naturani tasviriy savodxonlik meyorlari asosida tasvirlash kompetensiyasiga ega bo'lishi talab etiladi. Bu kompetensiyaning komponentlari komponentlar, kompozitsiya yaratish qonuniyatlari, fazo, makon, predmet, shakl, rang, faktura, perspektiva, nisbat, konstruksiya, munosabat, funksiya, yorug'-soya, tasviriy vositalar, tasvirlash texnikasi va texnologiyasi, tasviriy faoliyatda qo'llaniladigan badiiy materiallar va o'quv qurollari, ularning funksiyalari, xossalari, rasm ishlash bosqichlari va boshqa jihatlarni bilish va amaliy faoliyatda o'rinli va to'g'ri foydalana olish va shu kabi nazariy bilim hamda amaliy malakalarning shakllanganligidan iborat bo'ladi.

Kompozitsion faoliyat rangtasvir, grafika, amaliy bezak san'ati va haykaltaroshlik yo'nalishlarini qamrab oladi. Har bir yo'nalishda faoliyatning boshqa turlarida egallangan bilimlar, amaliy tasviriy malakalar, estetik tasavvurlar kompozitsiya yaratishning asosi sifatida qaraladi. Kompozitsion faoliyat yo'nalishidagi kompetensiyalar o'qituvchi tavsiya etgan mavzu bo'yicha yoki ixtiyoriy mavzuda tasviriy san'atning tur va janrlarida, amaliy san'atda ularning qonun-qoidalariga amal qilgan holda mustaqil kompozitsiya yaratishga oid bilim va malakalar asosida baholanadi.

Tasviriy san'at ta'limining **san'atshunoslik asoslari** yo'nalishida tasviriy san'atning tarixi va nazariy asoslari haqida dastlabki ma'lumotlar berish nazarda tutilgan bo'lib, bu sohada kompetensiyalar darajasi o'quvchilar tomonidan tasviriy san'atning tur va janrlari, badiiy ijod sohasi vakillari (rangtasvirchi rassom, grafik rassom, haykaltarosh, naqqosh, ganch o'ymakori, yog'och o'ymakori, kulol, me'mor, dizayner va h.k.)ning faoliyati, mazkur faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari, tasviriy san'at asarlari reproduksiyalari asosida asar kompozitsiyasining badiiy

yechimini tahlil qila olish, rassom falsafasini mantiqiy jihatdan to‘g‘ri talqin qila olishga oid nazariy bilimlar darajasiga binoan belgilanadi.

O‘quvchilarning san‘atshunoslik yo‘nalishidagi kompetensiyalari tizimida o‘rganilgan san‘at asarlarining xususiyatlariga ko‘ra tur (rangtasvir, grafika, haykaltaroshlik) va janrlar (portret, manzara, natyurmort, maishiy, tarixiy, batal, marinistik, animalistik)ga taalluqliligini, san‘at tarixi va uning rivojlanish tendensiyalarini, oqim va yo‘nalishlarini bilish; o‘zbekistonlik va xorijiy taniqli rassomlar, haykaltaroshlar, xalq ustalarining ishlarini ularning ijodiy o‘ziga xosliklariga ko‘ra bir-biridan farqlay olish, maktab o‘quvchisi darajasida sharhlash; san‘atning turlariga ko‘ra ularning ijtimoiy funksiyalarini anglash va o‘zgalarga tushuntirib bera olish; o‘z nutqida san‘atshunoslikka oid atama hamda tushunchalarning mazmuni va mohiyatini to‘g‘ri talqin qilgan holda foydalana olishga oid bilim va malakalariga ustuvor tarzda qaraladi. Shuningdek, san‘at tilida o‘zaro (o‘qituvchi – o‘quvchi, o‘quvchi – o‘quvchi, o‘quvchi – atrof-muhit) muloqotga kirisha olish ko‘nikmasiga ega bo‘lish o‘quvchilarning **kommunikativ kompetensiyasi** sifatida baholanadi.

Demak, kompetensiyaviy yondashuv asosida “Tasviriy san‘at” darslarini tashkil etishda o‘quvchilarning amaliy-ijodiy kompetensiyalarini shakllantirish imkoniyatlari juda keng hisoblanadi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Сулаймонов А. Тасвирий санъат таълими сифати ва самарадорлигини оширишнинг дидактик имкониятлари. Монография. – Тошкент: “Баёз”, 2017. – 160 б.
2. Zhabborov Erkin Hollicevic. In volume 8 of Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) May 2022 The Impact of the Unity of Form and Content in the Visual Arts on Human Spirituality Page | 51
3. Жабборов Эркин Холлиевич. Тасвирий санъат таълимига компетенциявий ёндашув мазмуни // Zamonaviy tarbiyada xalq pedagogikasini o‘rni. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. - Qarshi shahri, 2022. –B. 353-354.
4. E. Jabborov. Kompozitsiya san‘atining nazariy va amaliy asoslari // O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta‘lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini takomillashtirish muammolari. Xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Qarshi shahri, 2022. –B. 405-407.
5. E. Jabborov. Kompozitsiya asoslari va qonun – qoidalari // Xalq ta‘limi. Ilmiy metodik jurnal. - Toshkent, 2021. №6 –B. 102-107.
6. E. Jabborov. Tasviriy san‘atdagi shakl va mazmun birligining shaxs ma‘naviyatiga ta‘siri // Xalq ta‘limi. - Toshkent, 2023. №4 –B. 47-50.
7. Jabborov Erkin Xolliyevich. Uyg‘onish davri rassomlarining kompozitsiya haqidagi fikr-mulohazalari // Musiqa san‘ati sohasida fanlarning o‘qitilishining ilmiy-metodik asoslari. Respublika onlayn ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami. -Qarshi 2022. –B. 310-316.
8. Жабборов Э. Рассомларнинг композиция ҳақидаги фикр-мулохазалари ва тахлили // Mug‘allim hem uzliksiz Bilimlenirio. Ilmiy- metodologik jurnal. –Nekus, 2021. № 4/1. –B. 84-93.
9. Мавлонов У. Т. BADIY KULOLCHILIK SAN‘ATI RIVOJLANISHIDA USTOZ-SHOGIRD AN‘ANALARI VA MILLIY QADRIYATLAR ORQALI TOPROQ MOJZALARI MOHIYATINI ANGLASH //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2023. – №. SI-1.
10. Ибрагимов Р. АНИМАЦИЯ САНЪАТИНИНГ ТАРБИЯВИЙ ВА ПСИХОЛОГИЯСИ МУАММОЛАРИ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic:“Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions”. – 2023. – Т. 1. – №. 01.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000